

ХIII научно-практическая конференция «Научно-технологическое развитие Российской Федерации: реализация национального проекта “Наука”»

Н. Н. Королева

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, n.koroleva@riep.ru*

The XIII Scientific and Practical Conference “Scientific and Technological Development of the Russian Federation: Implementing the National Project “Science”

N. N. Koroleva

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, n.koroleva@riep.ru*

28–29 мая 2019 г. состоялась ХIII научно-практическая конференция РИЭПП «Научно-технологическое развитие Российской Федерации: реализация национального проекта “Наука”», в которой приняли участие представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Российской академии наук, Государственной публичной научно-технической библиотеки России, лаборатории RIKEN (Япония), американской компании LexisNexis Russia & Eastern Europe, РФФИ, Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. География участников охватывает как города России (Москва, Саранск, Красноярск, Екатеринбург, Томск и другие), так и ряд стран (Япония, Италия и др.). В течение двух дней работали 4 секции, было представлено более 20 докладов, посвященных проблемам мониторинга, анализа и оценки реализации как национального проекта «Наука» в целом, так и его отдельных мероприятий.

Модератором пленарного заседания конференции выступил директор Департамента мониторинга, анализа и прогноза Минобрнауки России Т. Л. Броницкий. В его выступлении были обозначены наиболее актуальные вопросы реализации НП «Наука» в контексте поставленных Президентом России национальных целей и стратегических задач, направленных на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации, в числе которых: вхождение в число пяти ведущих стран мира по научно-тех-

нологическим разработкам в приоритетных направлениях; обеспечение привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.

И. Е. Ильина, и. о. директора РИЭПП, обращаясь с приветственным словом к участникам пленарного заседания, рассказала о работе института в рамках научно-методического обеспечения реализации мероприятий национального проекта «Наука» по формированию научно-методической базы по созданию научных центров мирового уровня и научно-образовательных центров мирового уровня в России; привлечению ведущих ученых из числа российской научной диаспоры за рубежом; участию в сопровождении национальной подписки и других направлениях.

Е. А. Чабан, начальник управления по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН, осветила вопросы, связанные с участием РАН в подготовке и реализации НП «Наука» и необходимости усиления экспертного корпуса РАН. Я. Л. Шрайберг, директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России, рассказал о работе по национальной подписке для научных организаций и вузов (более 1 200 организаций), которая проводится библиотекой с 2014 г. Я. Гандольфо, генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe, отметил важность анализа патентных данных для выявления технологических трендов и поиска направлений для инвестирования.

На пленарном заседании выступила И. А. Пантелеева, исполнительный директор Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности, которая осветила вопросы деятельности фонда, механизмов поддержки научных исследований на основе софинансирования проектов с участием бизнеса, а также существующих в фонде инструментов привлечения в науку молодежи. И. А. Мосичева, начальник Управления издательских проектов и публикационных программ РФФИ, сделала сообщение о международной деятельности РФФИ, о развитии научной кооперации, о проблемах применения наукометрических инструментов измерения результативности работ по грантам.

К. Ю. Чесноков, представитель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сфере при Президенте РФ по науке и образованию, подробно остановился на механизмах поддержки молодых ученых и вопросах оперативного доступа к научно-технической информации. Е. В. Караваева, заместитель проректора МГУ им. М. В. Ломоносова и исполнительный директор Ассоциации классических университетов России (АКУР), отметила основные проблемы существующей модели аспирантуры и проблемы гармонизации российской науки с мировой.

О. А. Гусев, заведующий лабораторией RIKEN (Япония), затронул вопросы трансфера применяемых лабораторией исследовательских технологий в регионы и предложил запустить несколько сетевых

проектов по геномике, объединяющих лаборатории мирового уровня, с целью организации совместной научной работы ученых.

О международном взаимодействии в сфере науки и технологий

Роль международного сотрудничества в развитии российской науки обсуждали на секции «Международные взаимодействия в сфере науки и технологий», модератором которой выступил В. Л. Андрианов, заместитель начальника отдела обеспечения и координации работ по международным научным проектам Министерства науки и высшего образования России. В докладе на тему «Взаимодействие российских научных организаций и вузов с зарубежными учеными в 2018 году» И. Е. Ильина и Д. В. Золотарев, заместитель директора РИЭПП, представили результаты пилотного опроса научных организаций и вузов. В частности, было выявлено, что в основном иностранные ученые приезжают в российские вузы для проведения совместных исследовательских проектов, чтения краткосрочных лекций и проведения семинаров, а также организации и проведения научных конференций и школ.

О. В. Бойцова, старший научный сотрудник ИОХ РАН, в докладе «Международные взаимодействия в сфере науки и технологий на примере отношений Россия-Великобритания» подняла вопрос о необходимости проработки пакета инструментов, способствующих созданию благоприятных условий работы молодым исследователям, получившим научный грант за рубежом и вернувшимся в Россию. Б. А. Воронин, председатель российской ячейки Multilateral Competent Authority Agreement (многостороннего Соглашения Компетентных Органов) – МСАА, член совета директоров МСАА, старший научный сотрудник Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, рассказал о роли МСАА в международном технологическом сотрудничестве и представил результаты работы ассоциации выпускников программы Марии Кюри.

О научной дипломатии и результатах анализа научного сотрудничества российских и зарубежных ученых доложила И. Н. Васильева, старший научный сотрудник РИЭПП. Гендерный аспект международной академической мобильности российских ученых осветил В. А. Малахов, старший научный сотрудник РИЭПП; в его докладе был сделан ряд предложений для возможного решения проблемы гендерного дисбаланса участников программ международной академической мобильности.

В докладе И. А. Мосичевой на тему «Анализ двустороннего научного сотрудничества российских авторов», представитель РФФИ указала направления и международные коллаборации, которые позволят российской науке достичь целей, заявленных в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. В. Н. Иванова, ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского, представила концепцию

открытия научно-образовательного центра мирового уровня «Пищевое машиностроение, хранение и переработка сельскохозяйственного сырья» (ИННОТЕХ-ПИЩЕМАШ).

О научной и научно-производственной кооперации

На секции «Научная и научно-производственная кооперация» докладчики представили информацию о создании, поддержке и развитии научных и научно-образовательных центров мирового уровня в России. Модератор Е. Г. Гришакина, заведующая отделом проблем инновационной политики и развития национальной инновационной системы РИЭПП, в своем докладе продемонстрировала модель создания научно-образовательных центров (НОЦ): структуру, функционал, этапы создания, финансирование, показатели отбора и ожидаемые результаты их реализации. В выступлении Д. В. Золотарева по проблемам создания НОЦ и научных центров мирового уровня (НЦМУ) были проанализированы проблемы, риски и возможности создания центров мирового уровня. В докладе А. В. Клыпина, заведующего сектором анализа и прогноза развития в области интеллектуальной собственности РИЭПП, были показаны проблемы формирования модели «квалифицированного заказчика» и преимущества ее реализации, в числе которых предоставление бизнесу новых возможностей в реализации научно-технических программ и проектов посредством участия как в формировании их тематик, так и в процессе экспертизы и приемки результатов НИОКР.

О мониторинге реализации национального проекта «Наука»

Модератором секции «Мониторинг реализации национального проекта “Наука”» выступил С. В. Есин, заместитель директора департамента мониторинга анализа и прогноза Министерства науки и высшего образования России. Сотрудники РИЭПП В. В. Лапочкина, заведующая отделом проблем научно-технологической политики и развития науки, и Ф. Д. Белов, научный сотрудник отдела проблем глобализации и международного сотрудничества в сфере науки и инноваций, представили принципы разработки содержательного и стратегического мониторинга сферы исследований и разработок и представили концепцию мониторинга показателей реализации ключевых стратегических документов научно-технологического развития (Стратегия научно-технологического развития, государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», НП «Наука»).

О возможностях мониторинга наукометрических показателей, заявленных в НП «Наука», по базам данных Scopus и SciVal рассказала консультант по аналитическим решениям Elsevier Г. П. Якшо-

нок, опыт мониторинга и оценки деятельности научных организаций, подведомственных Росатому, а также особенности его проведения осветил прикомандированный сотрудник Росатома Н. А. Иванов.

В докладе, завершившем работу секции «Подходы к анализу публикационной активности регионов России по данным of Science и Scopus», заведующая сектором социально-экономических проблем развития научно-технологической сферы РИЭПП В. Н. Долгова представила сравнительный анализ публикационной активности регионов России в областях, определяемых приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

О научной инфраструктуре, инструментах поддержки научных исследований и развитии кадрового потенциала сферы науки и технологий

Насыщенной и плодотворной была работа секции «Научная инфраструктура, инструменты поддержки научных исследований и развитие кадрового потенциала сферы науки и технологий», модератором которой выступил начальник отдела Департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования России О. Н. Афонин.

В выступлении научного сотрудника РИЭПП М. В. Сотниковой были раскрыты вопросы доступности и эффективного использования оборудования центров коллективного пользования и уникальных научных установок, а также затронуты вопросы оценки и возмещения затрат на содержание и эксплуатацию данных объектов научной инфраструктуры.

Особенности функционирования региональных фондов поддержки науки (на примере Красноярского края) раскрыла в своем докладе исполнительный директор Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности И. А. Пантелеева, поделившись опытом работы фонда по вовлечению регионального бизнеса в финансирование научных исследований. С. М. Пястолов, представляющий Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, в своем выступлении обозначил риски, связанные с бюрократизацией научной сферы.

И. В. Биткина, заместитель декана по научной работе и магистратуре факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, познакомила с системой выявления и поддержки молодых перспективных исследователей в своем вузе, включающей конкурсный отбор и обучение претендентов для включения в кадровый резерв; эффективный контракт; летние и зимние школы для студентов и многое другое.

Е. Н. Жарова, первый заместитель директора РИЭПП, представила аналитический обзор результатов исследования, посвященного

вопросам взаимодействия бизнес-сообщества с научными фондами, который выявил низкий уровень взаимодействия бизнес-организаций с научными фондами по таким направлениям как участие в экспертизе научных проектов, софинансирование конкурсов, проводимых фондами, грантовая поддержка исследований.

Проблематику анализа потребностей вузов и научных организаций в расходных материалах для научных исследований, аналоги которых не производятся в России, раскрыла Т. В. Чечёнкина, заведующая сектором мониторинга инфраструктуры науки РИЭПП. Для преодоления таможенных ограничений ввоза расходных материалов для научных исследований выступающая предложила вывести нормативное регулирование этого процесса за рамки ФЗ № 44, а также более активно использовать в практике электронные таможенные процедуры.

С. Е. Ушакова, заведующая отделом мониторинга и оценки развития сферы науки и инноваций РИЭПП, в своем выступлении отметила существующие проблемы в сложившейся системе оплаты труда научных сотрудников в России и предложила ряд мер по ее совершенствованию, которые могут способствовать росту привлекательности научной деятельности.

О мониторинге научно-технических заделов рассказал старший научный сотрудник РИЭПП Ю. Н. Андреев. Выступающий предложил организовать постоянно действующий мониторинг научно-технических заделов вузов в качестве современной информационной инфраструктуры взаимодействия науки и промышленности.

В результате работы конференции РИЭПП был сформулирован ряд предложений, сделанных участниками, в том числе:

1) использовать технологии Big data для контроля расходования средств, инвестированных бизнесом в науку;

2) продолжить работу по совершенствованию координации действий ведомств, организаций и отдельных ученых в рамках реализации НП «Наука»;

3) продолжить работу по формированию и развитию модели «квалифицированного заказчика» в сфере НИОКР России с целью обеспечения участия бизнеса в процессе приемки результатов исследований и разработок, проведения экспертизы на всех этапах реализации научно-технических программ и проектов. Бизнес должен выступать основным заказчиком научно-исследовательских работ, равно как и гарантом коммерциализации полученных РИД;

4) дополнить и скорректировать показатели, используемые для оценки результативности деятельности Государственных научных центров в сфере исследований и разработок.

РИЭПП планирует использование материалов конференции в своих исследованиях и разработках с целью подготовки предложений Министерству науки и высшего образования Российской Федерации по реализации мероприятий НП «Наука». Кроме того, было намечено продолжить дискуссию по вопросам научной дипломатии и мерам по увеличению финансирования затрат на исследования и разработки.